

SECTION OF APPLIED PHYSICS

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВА СВЯЗНОСТИ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Петров В.В.

*Кандидат технических наук, доцент кафедры организации перевозок и безопасности движения,
СибАДИ, г. Омск, Россия*

Водкина А.А.

Независимый исследователь, г. Омск, Россия

INFLUENCE OF CONNECTIVITY PROPERTY ON TRAFFIC FLOW CONTROLLABILITY

Petrov V.,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Organization of Transportation
and Traffic Safety, SibADI, Omsk, Russia*

Vodkina A.

Independent researcher, Omsk, Russia

Аннотация

Транспортный поток, как объект управления обладает рядом свойств, в том числе свойством связности, которое проявляется в способности потока менять свое состояние. В данной работе рассмотрены варианты состояний транспортного потока. Описаны различные факторы дорожных условий, приводящие к изменению состояния транспортного потока. Представлены результаты зависимости величины временных интервалов от интенсивности и предложено уравнение функции. Дальнейшее изучение временных интервалов может быть полезно для определения более эффективного метода управления ТП.

Abstract

The transport flow, as a control object, has a number of properties, including the connectivity property, which manifests itself in the ability of the flow to change its state. In this paper, the variants of the states of the transport flow are considered. Various factors of road conditions leading to a change in the state of the traffic flow are described. The results of the dependence of the magnitude of time intervals on the intensity are presented, and an equation of the function is proposed. Further study of time intervals may be useful to determine a more efficient method of transport flow managing.

Ключевые слова: Транспортный поток, факторы влияния, интенсивность, временной интервал, светофорное регулирование.

Keywords: traffic flow, influence factors, intensity, time interval, traffic signalization.

Транспорт в современном мире играет существенную роль для развития регионов, расширяя экономические связи, и обеспечивая возможность перемещения населения, удовлетворяя их социальные и производственные потребности. Автомобильный транспорт является самым мобильным видом транспорта, обеспечивая максимально близкую доставку груза или человека к необходимому объекту инфраструктуры. Из-за большой популярности автомобильного транспорта, в настоящее время, происходит рост интенсивности транспортных потоков, это приводит к повышению нагрузки на транспортную сеть, росту аварийности, возникновению заторов, увеличению количества вредных выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день важной задачей является обеспечение эффективного управления транспортными потоками (ТП) в городах, с целью минимизации количества остановок транспортных средств (ТС) и минимизации времени задержки потоков. Для решения этой задачи необходим правильный выбор метода управления в зависимости от характера движения.

В настоящее время существует множество методов управления ТП, но четких рекомендаций по

их выбору нет. На практике зачастую выбор метода управления происходит необоснованно, что влечет за собой необходимость частой проверки критериев качества управления, для дальнейшей корректировки. Поэтому для решения задачи выбора более эффективных методов управления следует рассмотреть процесс движения ТП более детально.

Основными характеристиками ТП являются – скорость, плотность и интенсивность [5]. Для решения проблем управления целесообразно рассматривать скорость и интенсивность ТП. Это связано с тем, что данные характеристики наиболее полно отображают изменение свойств ТП и их проще измерить.

В соответствии с интенсивностью ТП подразделяют на три состояния: свободное, групповое и вынужденное. Каждое состояние ТП характеризуется свойствами динамичности, стохастичности, стационарности, инерционности, формирования групп, распада групп, взаимозависимостью [6].

В зависимости от состояния ТП транспортные средства могут по-разному взаимодействовать друг с другом. При свободном состоянии ТП наблюдается минимальное воздействие ТС между собой и

большой интервал между ними. Групповое состояние характеризуется максимальным взаимодействием ТС друг с другом, но с необходимостью совершения маневров. Вынужденное состояние характеризуется плотным движением ТС с минимальной возможностью совершения маневров. Интервалы между ТС в таком потоке близки к интервалу безопасности.

Также относительно состояния потока может и меняться скорость самих ТС. При свободном состоянии ТП водители в 100 % случаях могут менять скорость, ограничиваясь только правилами дорожного движения. При вынужденном состоянии скорость ТС в потоке практически сравнивается и становится близка к скоростям самых тихоходных автомобилей в потоке.

В виду разнообразия характеристик и состояний ТП, можно говорить о процессе его преобразования как о сложном взаимосвязанном явлении, поведение которого зависит от множества факторов:

1. Влияние времени суток и уровня освещенности. Основным документом, регулирующим освещенность на автомобильных дорогах, является ГОСТ Р 58107.1-2018. В данном документе указаны нормативы средней яркости дорожного покрытия, общей равномерности средней яркости, продольной равномерности яркости, средняя освещенность, равномерность освещенности и др. При снижении интенсивности транспортных потоков в ночное время с 01:00 до 04:00 допускается снижение показателей освещенности, вместе с тем снижается общее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), но при этом тяжесть последствий данных ДТП возрастает[4].

Это связано с физиологическими особенностями организма. Ночью у человека снижается внимание, повышается утомляемость и время реакции, и при ослеплении светом фар встречного транспортного средства сложно быстро принять правильное решение дальнейшего действия, что влечет за собой более частое возникновение ошибок. Ввиду большой нагрузки на нервную систему в темное время суток водителю приходится снижать скорость транспортного средства в местах с недостаточным освещением проезжей части[1].

Также в зимний период года, при небольшом световом дне, сумеречное время приходится на периоды с наибольшей загруженностью транспортной сети, в периоды с 07:00 по 09:00 и с 17:00 по 19:00. Недостаточная освещенность в данные промежутки времени повышает напряжение водителей, и влияет на снижение скорости транспортных потоков.

2. Геометрические параметры и состояние дорожного покрытия. Важную роль на движение транспорта влияют количество полос, показатели ширины проезжей части и обочины, радиусы кривых в плане и продольные уклоны, качество дорожного покрытия и разметки, показатели ровности и шероховатости. При наличии повреждений дорожного полотна, водителям приходится либо совершать маневр объезда препятствия, либо резко сни-

жать скорость ТС. Неровности дорожного покрытия также могут вызывать колебания подвески, которые могут приводить к потере устойчивости ТС на дороге[1]. Неровности на дорогах отвлекают внимание водителей от дорожного движения и восприятия других объектов на дороге. Это приводит к снижению скорости транспортного потока.

3. Сезон и погодноклиматические условия. Такие атмосферные явления как дождь, туман, снегопад или гололед могут оказывать воздействие на дорожное покрытие, транспортное средство, водителя, и взаимодействие этих систем друг с другом. В периоды ограниченной видимости или гололеда происходит неизбежное снижение скорости транспортных потоков. Также амплитуда колебания среднесуточной температуры, количество и вид осадков воздействует на конструктивные элементы дорог, снижая прочность дорожного полотна, и дорожных объектов. Согласно нормативов Руководства по оценке пропускной способности автомобильных дорог наиболее сложными для эксплуатации являются зимний и осенне-весенний периоды, в которые состояние дорожного полотна в большей мере зависит от четко координированной работы дорожно-эксплуатационных служб.

4. Состав транспортного потока. Состав транспортного потока характеризуется соотношением в нем разных типов ТС. Состав транспортного потока влияет на его скорость, это связано с разницей габаритных размеров, динамических и тормозных качеств, обзорности, маневренности легковых и грузовых автомобилей. ТП распределены по городу в зависимости от объектов инфраструктуры, в связи с чем, на разных участках улично-дорожной сети (УДС) может отличаться процентное соотношение транспортных средств различных типов. В смешанном потоке важной характеристикой является динамический размер ТС. Фактический динамический габарит автомобиля зависит от возможности обзора и маневренности автомобиля, это влияет на дистанцию, выбираемую водителем. Двигаясь в потоке, водитель грузового ТС благодаря большому обзору и малым габаритам впереди движущихся ТС, может прогнозировать дорожную ситуацию. Водитель легкового автомобиля, движущийся за грузовым ТС или автобусом, наоборот не будет иметь возможности оценить и спрогнозировать ситуацию впереди, его действия за рулем становятся менее уверенными[2], что может способствовать снижению скорости всего ТП.

Также стоит отметить, что наложение разных факторов может в разы усугубить проблемы ТП, и аварийности в целом.

В зависимости от воздействия различных факторов ТП способен переходить из одного состояния в другое. Основная причина преобразования ТП не видна, но в связи с тем, что на данный процесс может оказывать влияние множество факторов, следует преобразование ТП определять свойством связности.

Это свойство главным образом выражается в том, что даже малые изменения условий движения на отдельных магистралях и перекрестках, могут

приводить к резкому изменению характера движения не только на данном участке, но и на всей транспортной сети в целом.

Свойство связности главным образом, определяется величиной временного интервала или средним временным интервалом.

Временной интервал - это время, между последовательными пересечениями двумя автомобилями определенного сечения дороги. Средний временной интервал - это среднее арифметическое значений всех измеренных интервалов.

Также в результате исследований можно говорить о значительном изменении временных интервалов в зависимости от состава ТП, условий движения, доли грузопотока, полосы движения, уровня загрузки полосы движения [3]. Так среднее время временных интервалов изменяется в зависимости от уровня загрузки на подходе к перекрестку, и изменения уровня загрузки и полосы движения. Среднее значение временных интервалов уменьшается при росте уровня загрузки. Уровень загрузки зависит от интенсивности движения и от пропускной способности дороги. Так как пропускная способность дороги величина постоянная, можно рассматривать показатель интенсивности движения как непосредственный показатель, влияющий на изменение величины среднего времени временных интервалов.

Для изучения влияния связности ТП на качество его управления, необходимо провести анализ зависимости величины средних временных интервалов от интенсивности.

Данные для анализа, были собраны на нескольких типовых перекрестках с двухфазным циклом регулирования. Измерения были проведены с 1 по 5 августа 2022 года в периоды с 07:00 до 09:00, и с 17:00 до 19:00, в солнечные дни, с сухим дорожным покрытием без повреждений, при дневном освещении.

Проведенный эксперимент, обработанный методом регрессионного анализа, позволил получить кусочно-линейные аппроксимирующие зависимости величины временного интервала от интенсивности ТП (рис. 1).

$$t(\lambda) \begin{cases} 6,2 & \text{при } \lambda < 0,1 \text{ авт. с.} \\ 11,2 - 50,1\lambda & \text{при } 0,1 \text{ авт. с.} \leq \lambda < 0,17 \text{ авт. с.} \\ 1,2 & \text{при } \lambda \geq 0,17 \text{ авт. с.} \end{cases} \quad (1)$$

На основе полученной зависимости, можно сделать следующие выводы.

При выборе метода управления необходимо опираться на переменные, характеризующие ТП. Такой переменной может быть величина средних временных интервалов.

Выбор параметров управления транспортным потоком принципиально зависит от его состояния, которое в свою очередь меняется исходя из воздействующих факторов дорожных условий. Адаптивность управления транспортными потоками может

Рисунок 1 – Распределение временных интервалов в зависимости от интенсивности транспортного потока.

где: λ – интенсивность, t – средний временной интервал.

Как видно из графика уменьшение среднего временного интервала зависит от увеличения интенсивности ТП. При свободном состоянии ТП до 300 авт./час (0,1 авт./с.) наблюдается максимальная величина временного интервала. При увеличении интенсивности, временной интервал уменьшаются. Достигнув вынужденного состояния ТП при интенсивности более 600 авт./час (0,17 авт./с.), временной интервал принимает постоянное минимальное значение и становится равным величине безопасной дистанции.

Эффективность управления ТП зависит от соответствия параметров управления характеристикам ТП. Основными параметрами управления являются длительность цикла и длительность фаз светофорного регулирования.

По характеру управления, методы управления делятся на гибкие и жесткие. Гибкие методы характеризуются адаптивностью к ТП и способностью оказывать воздействие на процесс формирования групп автомобилей. Жесткие методы имеют строго циклический характер и неизменное отношение к ТП [1].

При выборе метода управления необходимо опираться на состояние ТП и его свойства.

Как показывают статистические данные по исследованию интервалов, величина интервалов не постоянна, но должна подчиняться уравнению. Исходя из проведенного эксперимента и полученной кусочно-линейной аппроксимации, предлагаемое уравнение имеет следующий вид функции:

осуществляться за счет выбора параметров управления основанных на изменение средних временных интервалов. Так для свободного состояния ТП более подходящим будет являться гибкий метод управления, и величина временных интервалов особой роли не играет. Но для группового состояния ТП данная величина может являться весомой при расчете длительности цикла и длительности фаз светофорного регулирования. А для вынужденного состояния данная величина будет являться очень

важной при расчете длительности фаз, т.к. величина средних временных интервалов становится равной минимально допустимому значению – интервалу безопасности и какие-либо изменения в потоке не допустимы. Дальнейшее изучение временных интервалов может быть полезно для определения более эффективного метода управления ТП.

Список литературы

1. Веселов, В. Н. Влияние технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог на уровень аварийности. Вестник Астраханского государственного технического университета, 2012 – с. 21-26.

2. Галушина Е. А., Кавешников М. А. Влияние состава транспортного потока на параметры, характеризующие дорожное движение. 2021. №15 (17). <https://scilead.ru/article/372-vliyanie-sostava-transportnogo-potoka-na-param>

3. Левашев, А. Г., Михайлов А.Ю. Сравнение временных интервалов на регулируемом перекрестке. 2004, www.transport.istu.edu/downloads/headways.pdf

4. Литвинова, И. А. Влияние освещенности автомобильной дороги на Безопасность дорожного движения. Материалы всероссийской конференции в 3-х частях, Санкт-Петербург, 26–30 апреля 2021. – с. 279-281.

5. Лобанов Е.М., Сильянов В.В. Пропускная способность автомобильных дорог, Транспорт, Москва, 1970.

6. Петров В.В. Управление движением транспортных потоков в городах: Монография. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – 92.

7. Терехова Л.О., Лобанов П.А Влияние дорожных условий на безопасность движения. 20-23.